

BOSHLANG'ICH SINIF BOSQICHIDA MATEMATIKA FANI BOYICHA O'QUV KONTENTINI SHAKLLANTIRISH

Gadaeva Tamara Narzullaevna

Jizzax shaxri 22-kimyo,biologiya fanlariga ixtisoslashtirilgan
umumiy o'rta ta'lim maktabi

Annotatsiya. Ushbu ishda boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun matematika fanini o'qitish jarayoni, uning o'quv kontentinishi tashkil etish masalasiga katta e'tibor berilgan. Yangi axborot texnologiya dasturiy vosita va uning imkoniyatlari haqida ma'lumot keltirilgan.

Kalit so'zlar: o'quv jarayoni, shakl, burchak, axborot texnologiyalar, o'quv kontent.

Аннотация. В данной работе большое внимание уделено вопросу о процессе составления учебника по математике для учащихся начальных классов, организации его учебного содержания. Представлена информация о новом информационном технологическом программном средстве и его возможностях.

Ключевые слова: учебный процесс, форма, угол, информационные технологии, учебное содержание.

Abstract. In this work, great attention was paid to the question of the process of teaching mathematics for elementary students, the organization of its educational content. The new information technology is presented information about the software tool and its capabilities.

Keywords: educational process, form, angle, information technology, educational content.

Jamiyatning kelajagini ta'minlaydigan va shakllantiradigan o'sib kelayotgan yosh avlodni bilimli, o'zining Vatanini sevadigan va milliy qadriyatlarni hurmat qiladigan, mehnatash va jismonan baquvvat qilib tarbiyalash eng muhim masalalardan biridir. Aynan, shu fikrni Prezident Sh.Mirziyoyev ta'kidlab o'tgan.

Maktab o'quvchilarining bilimi va ko'nikmalarini shakllantirish, ularni milliy hamda umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik ruhida tarbiyalash, o'qituvchi kasbi nufuzini va pedagoglarning sifat tarkibini oshirish, darsliklar va o'quv metodik majmualarni zamon

talablari asosida takomillashtirish, maktab ta'limi muassasalarining xalqaro standartlarga javob beradigan zamonaviy modellarini barpo etish maqsadida, shuningdek, 2022 — 2026 yillarga mo'ljallangan YAngi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasini «Inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili»da amalga oshirishga oid [davlat dasturiga](#) muvofiq:

1. 2022 — 2026 yillarda maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dastur [1- ilovaga](#) muvofiq tasdiqlansin.

2. Quyidagilar Rivojlantirish dasturining asosiy yo'nalishlari etib belgilansin:

maktab ta'limiga ilg'or xalqaro tajribalar asosida ishlab chiqilgan Milliy o'quv dasturini to'laqonli joriy etish hamda mahalliy va xorijiy mualliflar tomonidan yaratilgan zamonaviy darsliklarni amaliyotga kiritish;

jamiyatda o'qituvchi kasbi nufuzini oshirish, pedagoglar uchun qulay ijtimoiy sharoitlar yaratish va mehnatini munosib rag'batlantirish;

o'qituvchilarning yoshlarga ta'lim va tarbiya berishdagi mas'uliyatini, doimiy kasbiy rivojlanishdagi talabchanligini oshirish;

umumiy o'rta ta'lim muassasalari uchun milliy kadrlar zaxirasini shakllantirish, ilg'or maktab direktori va namunali o'qituvchi mezonlarini ishlab chiqish hamda ular asosida rahbar va pedagog kadrlar faoliyatini baholab borish;

o'quvchilarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ularni kasblarga yo'naltirish tizimini takomillashtirish;

darslik va ularning mazmuniga aynan shu erda qayd etilgan:

Milliy dastur. 1-ilovasi. 6-bandi. O'qituvchilarning ilg'or tajribasi va faoliyatida qo'llagan zamonaviy metodikalarni ommalashtirish.

Bunda quyidagilar nazarda tutilgan:

1. Ilg'or tajribaga ega bo'lgan va faoliyatida zamonaviy metodikalarni qo'llaydigan o'qituvchilarni aniqlash tartibini ishlab chiqish va xalq ta'limi vaziri buyrug'i bilan tasdiqlash.

2. Ilg'or tajribaga ega bo'lgan va faoliyatida zamonaviy metodikalarni qo'llaydigan o'qituvchilar ro'yxatini shakllantirish.

3. O'qituvchilarning ilg'or tajribasi va zamonaviy metodikalarini ommalashtirish.

Ushbu ishda boshlang'ich sinf o'quvchilarga matematika fanining o'quv qontentini tushuntirish misrlariga e'tibor qaratsak.

Insonning hotirasi eng katta hajmda aynan shaklli ma'lumotlar orqali eslab qolishi osondir. SHuning uchun biz mantiqiy fikrlashning birinchi bosqichi sifatida shakllarni tanib olish mashqi ko'rib chiqamiz.

1-rasm. Aylana shakllarni ajrating

Keltirilgan tasvirli ma'lumotlardan maktab o'quvchilarda shakllarni bilan ishlash, ularning shaklini eslab qolish va tasavvuriga saqlash maqsadida davriy qaytarilishi maqsadga muvofik bo'lardi.

Qo'shimcha manbalarni o'rganish uchun mustaqil turli shakllardagi manbalarni o'rganish, ularning qo'llanish usullari va yasalgan manbalar to'g'risida ma'lumotga ega bo'lishga imkoniyat yaratiladi. Mana shu shaklar orqali o'quvchilarda yangi tushuncha xosil qilishga erishamiz.

Keyingi qadam burchaklar va ularni tasniflash, umumiy ko'rinishi va amaliy qo'llanilishi to'g'risida ma'lumotga ega bo'lish masalasi belgilangan.

2-rasm. To'g'ri burchakni toping.

Rasmda keltirilgan 8 ta turli hil burchaklarning orasida aytilgan javobni topish, keyinroq esa boshqa turdagi burchaklarni aniqlash va ularni tasavvurida aks ettirilishiga katta ahamiyatga ega. Inson atrifidagi bino-inshoatlarni va buromlarning birinchi navbatda ularning burchaklar orqali baholaydi.

Matematika fanini o'rganish uchun elektron dasturiy vositalar xam yaratilmoqda. Uning misoli sifatida 1-sinf uchun darslik keltirilgan.

3-rasm. 1-sinf o'quvchilar uchun Matematika elektron darsligi

4-rasm. 1-sinf Matematika elektron darslik mundarijasi

Ushbu darslik o'zbek tilida bo'lib shquv material juda sodda va osongina tushunadigan shaklda berilgan. O'quv kontent izchil shakllantirilgan va talaffuz nuqtai nazardan ham juda yaxshi tayyorlangan.

Dastur ishlashi ham juda osongina va texnik nuqtai nazardan deyarli muammosiz tayyorlangan. Dizayn va uning talqini biroz yangicha qarashlarga fikrlar mavjudligi va qayta ishlanishi amalga oshirilsa yaxshi bo'lardi. Boshqa tomondan, darslikda axborot texnologiya vositalari bilan mustaqil tarzda ishlash ko'nikmasini rivojlantirish maqsadida foydalanilsh juda o'rinli bo'lardi.

Xulosa shuki, dunyoni taqqoslash va uni o'rganish uchun matematika fanining asoslarini yaxshi tushunish, amalda qo'llash imkoniyatidan keng foydalanish boshqa fanlardan yaxshi o'zlashtirishna turtki bo'ladi.

Foydalanilgan manbalar

1. <https://lex.uz/docs/6008663>
2. S.Burxonov, O'.Xudoyrov, Q.Norqulova, N.Ruzkilova, L.Goibova. MATEMATIKA. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 3-sinfi uchun darslik. - Toshkent : «SHARQ», 2019.
3. N.U.Bikbayeva, E.Yangabayeva, K.M.Girfanova. MATEMATIKA. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 4-sinfi uchun darslik.-Toshkent : „O'qituvchi“, 2017
4. Kiryigitov B.A., Nosirova M.K., Nosirov O.K. Boshlang'ich sinflarda iqtidorli o'quvchilar bilan ishlash ahamiyati /“Ilm-fan va ta'limda innosatsion yondashuvlar, muammolar, taklif va yechimlar” mavzusidai 8-sonli Respublika ilmiy-onlayn konferensiyasi. Farg'ona. 2021. 2 qism. 15-17-betlar.
5. Kiryigitov B. Ta'lim jaraenida multimediya texnologiyalaridan foydalanish /“Ta'lim jaraeniga axborot kommunikatsiya texnologiyalarini tadbiq qilish muammolari” mavzusidagi respublika ilmiy avia ilmiy-texnik anjumani materiallari to'plami. Andijon, 2017 y. 24 aprely. 2-qism. 296-298-betlar.

ILMIY NASHRLAR MARKAZI